

A ESCOLA MODERNA ENQUANTO POTÊNCIA DO DIREITO À CIDADE: ESTUDO DE CASO DA EE CONSELHEIRO CRISPINIANO

THE MODERN SCHOOL AS A POWER OF THE RIGHT TO THE CITY: CASE STUDY OF EE CONSELHEIRO CRISPINIANO

Miranda Zamberlan Nedel | IAU USP | miranda.nedel@usp.br

Arquiteta e Urbanista (2017), atual mestranda em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo sob orientação do Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar, ambas pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Investiga a recente produção escolar em condições periféricas metropolitanas, a partir das concepções pedagógicas e arquitetônicas de políticas públicas em São Paulo e Paris.

Miguel Antonio Buzzar | IAU USP | mbuzzar@sc.usp.br

Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (São Carlos). Possui graduação em arquitetura e urbanismo (1980), mestrado (1996) e doutorado (2002) em estruturas ambientais urbana, todos pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo.

Resumo

Aborda-se o papel da arquitetura escolar na consolidação e difusão das premissas modernas em São Paulo, no quadro de afirmação das políticas públicas no ensino, que abrange o Convênio Escolar (1949), o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE, 1959-1963), o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE, 1960-1976), a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP, 1976-1987) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE, 1987-2015). Dentre períodos da historiografia educacional pública paulista, destaca-se o PAGE enquanto momento referencial à construção escolar, cuja contribuição relaciona-se à consolidação de tal tipologia arquitetônica, sobretudo à construção da genealogia do que viria a ser denominado Escola Paulista. Para tanto, a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano é abordada como laboratório de experimentação arquitetônica, enquanto espacialidade formativa de um caráter público, marcadamente urbano, porém interiorizado, que Vilanova Artigas aprofundará em outros projetos, assim como de um modelo de escola que visa se consolidar como equipamento público que manifesta sua potência ao direito à educação e, acima de tudo, ao Direito à Cidade. Discute-se, por meio de tal temática, a função social da arquitetura, em seus limites e potencialidades atuais, em paralelo ao aprofundamento do desmonte das políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Arquitetura. Educação. Urbano.

Abstract

The role of school architecture in the consolidation and diffusion of modern premises in São Paulo, in the framework of affirmation of educational public policies, which includes the School Agreement (1949), the Action Plan of the State's Government (PAGE, 1959-1963), the State School Building Fund (FECE, 1960-1976), the School Construction Company of the State of São Paulo (CONESP, 1976-1987) and the Foundation for the Development of Education (FDE, 1987-2015). Among periods of São Paulo's public educational historiography, PAGE is a reference moment to school construction, whose contribution is related to the consolidation of such architectural typology, above all to the construction of the genealogy of São Paulo Architecture School. Therefore, the public state school Conselheiro Crispiniano is approached as a laboratory of architectural experimentation, as a formative spatiality of a public character, markedly urban, but internalized, that Vilanova Artigas will deepen in other projects, as well as a school model that aims to consolidate itself as a public equipment that manifests its power to the right to education and to the Right to the City. Thereby, the social function of architecture is discussed, in its limits and current potential, in parallel to the dismantling of educational public policies.

Keywords: Architecture. Education. Urban.

A historiografia das políticas públicas de construção escolar do Estado de São Paulo

Com o objetivo de avaliar o papel da arquitetura escolar na formação dos cidadãos, desenvolveu-se um estudo historiográfico da relação entre arquitetura e educação, a partir da introdução sistemática da linguagem moderna nos projetos de equipamentos educacionais, voltado ao exame de exemplos emblemáticos da produção pública paulista, que abrangeu o Convênio Escolar (1949-59), o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE, 1959-63), o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE, 1960-76), a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP, 1976-87) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE, 1987).

Ressalva-se, no Convênio Escolar, a influência do educador Anísio Teixeira, que manifesta de modo inequívoco a ascendência dos princípios pedagógicos na determinação da arquitetura, segundo o conceito de escola-classe e escola-parque. O período do PAGE e a atuação inicial do FECE (1960-c.70) configuram uma etapa de síntese, precedida por uma produção diversificada e pela intensa reflexão, que permitiu a revisão das posturas vigentes, em sintonia com as discussões sociais e políticas contemporâneas. Durante a fase tardia do FECE (c.1970-76) e na atuação da CONESP, a padronização dos elementos construtivos sobressai, em tese premida pelas exigências de custos e prazos, gerando considerável redução do campo das construções escolares às demandas quantitativas. A FDE acentua a sistematização dos instrumentos de gestão da rede escolar e da produção dos espaços de ensino, e a partir de 2003 adota a pré-fabricação construtiva e a incorporação da quadra coberta como pré-requisitos às construções escolares.

Dentre os períodos assinalados destaca-se o PAGE devido ao grande investimento na construção de obras públicas estaduais, em especial na área educacional, além da contratação de escritórios paulistas de arquitetura para o desenvolvimento dos projetos, mediante acordo firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Tal acordo propiciou grande diversidade da produção arquitetônica e a reafirmação da função social da arquitetura, conforme argumentação de Vilanova Artigas dirigida a seus colegas a respeito da importância de aproveitamento de tais encomendas públicas: “o que está em jogo é nada menos que a redefinição da função da arquitetura – finalmente ela não estaria somente a serviço de indivíduos abonados, mas estaria no seio da sociedade” (PISANI, 2013, p.49).

Deste modo, compreende-se que a pesquisa historiográfica acerca dos edifícios educacionais configura importante oportunidade de reflexão e tensionamento do papel social da arquitetura, a qual tem neste papel sua razão em ser “ela mesma uma arte com finalidade” (ARTIGAS, 1989, p.13). Papel que é definido, inclusive, por meio da concepção pedagógica por detrás destes espaços que são, em si – quer de modo previsto, quer pela apropriação dos usuários– a expressão arquitetônica de um projeto político pedagógico da instituição escolar e da formação em sentido amplo.

Dentre as propostas arquitetônicas inovadoras construídas durante o PAGE, sobressaem as que se tornaram referências para o conjunto de escolas produzidas no período, e que reiteram a ideia de que os projetos arquitetônicos propostos no Plano de Ação contribuíram amplamente para a formulação do que posteriormente veio a ser entendido como Escola Paulista – de acordo com a noção de genealogia da arquitetura no âmbito escolar, ou seja, o reconhecimento de um processo contínuo de proposição, síntese e revisão de posturas – em especial as escolas de Itanhaém e Guarulhos, de autoria de Vilanova Artigas¹, que

São caracterizadas por um volume único no qual as diferentes funções se interagem; o recreio coberto passa a ser o espaço central e dominante desses edifícios, nos quais uma das premissas mais importantes é propiciar a convivência entre seus usuários e a integração urbana do

1 Apesar das opções historiográficas privilegiarem a obra de alguns arquitetos, como Artigas, é fundamental compreender a importância do período do PAGE para a visibilização de um grande conjunto de arquitetos do cenário paulista, secundarizados pela historiografia arquitetônica (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI, 2015).

edifício. São elementos comuns a essa linguagem as lajes de concreto impermeabilizadas sustentadas por pórticos de geometria marcante, os grandes vãos, os níveis que se interpenetram através de ambientes em pés-direitos duplos, dimensões generosas, luminosidade, bancos, circulações que ganham o caráter de estar, jardins internos e caixilhos em todo o pé-direito, cuidadosamente projetados para liberar as visuais na altura do olho do aluno. O privilégio dado ao espaço (...) é evidente nessas escolas. (FERREIRA; MELLO, 2006, p. 19).

Zein (1984) reitera a importância de tais obras como norteadoras da chamada “arquitetura paulista” dos anos 1960 e 1970, visto que “são edifícios marcadamente horizontais, extensos, com dois elementos estruturais destacados: a cobertura (grelha nervurada) e os pilares (cujas formas sempre sugerem a transição entre ela e o solo).” (ZEIN in Projeto, 1984, p. 86).

Escolas cujos projetos arquitetônicos reverberam como verdadeiros manifestos de uma concepção de educação enquanto dimensão fundamental do direito humano assim como do direito à res pública.

EE Conselheiro Crispiniano e a escola urbana pública

Quando se analisa a contribuição arquitetônica de Vilanova Artigas, sobretudo no campo de projetos para a educação, sobressai a seminal Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Figura 1)², projetada em 1961. Porém, a análise das obras arquitetônicas educacionais realizadas por Artigas em período anterior à FAU, evidenciam um processo de estudo e experimentação arquitetônica em via de elaborar a forma e organização arquitetônica segundo um modelo de escola urbana, moderna, de marcado sentido público. Destaca-se, deste modo, a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano (Figura 2)³, projetada em Guarulhos (1960), como repre-

2 Figura 1: A FAU e seu pátio/prça nuclear. Fonte: NEDEL, 2018. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

3 Figura 2: A Escola Estadual Conselheiro Crispiniano e seu pátio/prça nuclear. Fonte: NEDEL, 2018. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

sentativa de um ensaio de conjunção de pares que, não díspares, conformam uma unidade. Tensionam-se as relações entre interior e exterior, o espaço público e o espaço da coletividade, a escola e a praça. Projeta-se, portanto, uma noção de interioridade do espaço escolar que dialoga com o senso de responsabilidade de cada cidadão frente à esse espaço assumidamente público. Nesse processo experimental, observam-se tessituras comuns entre o projeto das duas escolas: os jogos de luz natural, a clareza das modulações estruturais, a conciliação entre a forma plástica e a estrutural, as operações topográficas e suas relações com os percursos, a continuidade entre interior e exterior. Mas acima de todas, ressalta-se o nó destes dois espaços de formação, tornados único: o pátio-praça.

Examina-se a escola Conselheiro Crispiniano de modo análogo à argumentação de Sophia Telles (1990) a respeito do MUBE, cuja espacialidade é desdobrada através da operação topográfica. Assim, na escola de Guarulhos, a interioridade resulta da definição de uma topografia construída, por meio da articulação entre meios níveis; das circulações fluidas e contínuas; da recriação do elemento urbano 'praça' no pátio central, em torno do qual os blocos se organizam e no qual se concebe a exposição pública em suas múltiplas possibilidades de interação social; dos elementos que amparam o cotidiano dos usuários, como os bancos que fazem a vez de guarda-corpo e reservam estares nas circulações; além da integração entre as artes, representada pelo mural de autoria de Mário Gruber.

O percurso e a experiência concreta do espaço edificado adensam a interpretação historiográfica corrente sobre a obra, por meio da vivência dos usuários atuais: a continuidade espacial multiplica os pontos de acesso ao prédio, libera as circulações de fluxos pré-definidos, permite apropriações variadas, abre-se ao exterior, enquanto reforça o sentido de interioridade, em torno do pátio central, como uma força centrípeta.

Além de constituir-se como espaço referencial para o ensino, a Conselheiro Crispiniano ensaia uma forma de produção da cidade,

em que o espaço de uso coletivo é preponderante sobre os espaços com funções determinadas e restritas, pois sob o ponto de vista político, defende-se os espaços de sociabilidade como constitutivos e formadores da vida em sociedade. Escolas que se propõem como projetos urbanos, nos quais se restitui, em espaços internos, um caráter público: político, associado à função social da arquitetura, e urbano, ao assumir a arquitetura enquanto produtora da cidade (KAMITA, 2000, p.14), por meio de uma cobertura única que encerra “um pequeno universo, a própria recriação da cidade enquanto espaço projetado e construído” (BUZZAR, 2014, p. 351), a cidade abreviada no edifício.

A escola que retrabalha o tema urbano em seu interior, parece ser igualmente um espaço que evoca a percepção pedagógica de sua forma arquitetônica, conforme vislumbrado por meio de atividade de desenho realizada com os alunos da referida escola. A compreensão das formas ritmadas, seriadas e anguladas da estrutura; as diferenciações cromáticas, a assimilação dos níveis topográficos por meio da recorrente representação das escadas e planos que se interligam expressam um alto grau de abstração, que aproxima o desenho infantil – expressão da vivência cotidiana – e os princípios neoplasticistas da obra de Artigas. A simplicidade e a clareza estrutural do edifício – marcado por planos (níveis, pilares, cobertura, esquadrias e elementos vazados) e pela diferenciação cromática dos componentes arquitetônicos – ressoam nos desenhos infantis, sintomaticamente bidimensionais, em planos ritmados e coloridos, sobrepostos, com faixas que representam níveis e elementos distintos. (Figura 3)⁴. Infere-se, portanto, se o caráter formativo imputado à arquitetura escolar se expressa, neste caso, enquanto a própria função social da arquitetura no cotidiano de seus usuários, análogo aos princípios da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss (1967),

4 Figura 3: Desenho de aluno do sexto ano do ensino fundamental da EE Conselheiro Crispiniano (2016). Em meio às faixas superpostas de pisos, banco e paredes, o ritmo dos pilares e das portas. Fonte: NEDEL, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

ao associar a função social da criação literária com a experiência de vida, porém, neste caso, a teoria é transposta a outro “texto”: as artes do espaço. Correlacionado à sétima tese de Jauss (1994), que aborda a função social da criação literária segundo a relação entre literatura e vida, considera-se que a arquitetura tem em sua manifestação na vida cotidiana uma faceta de sua função social: “A função social somente se manifesta na plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o horizonte de expectativas de sua vida prática”. (JAUSS, 1994, p. 50).

Pressupõem-se, portanto, que tal referencial de escola pública moderna e urbana, que se constrói em seu caráter pedagógico arquitetônico, também carrega a potencialidade de um sentido pedagógico urbano, ao ensaiar em seu interior uma forma urbana voltada aos espaços de convívio e formação (Figura 4)⁵.

O direito à educação e o Direito à Cidade

Evidencia-se que a educação é influenciada por muitos aspectos do espaço físico e por outros que excedem o ambiente escolar: a adequação geral a um contexto maior, vinculado à prática pedagógica e à vivência social, e à própria relação com a cidade e ao contexto social da época. Portanto, em sintonia com a concepção educacional de Platão associada ao termo *pantakou* (“o todo educante”), presume-se que a arquitetura enquanto forma de organização do espaço físico contribui para a formação dos alunos, pois “(...) quem realmente educa é um ambiente geral, uma Paideia, um clima cultural complexo que envolve, num mesmo processo educativo, alunos, professores, administradores da escola e população.” (NOSELLA, 2002, p.13). Em síntese, considera-se que “a grande importância do edifício escolar reside no fato de (...) disseminar (...) uma nova forma de se apropriar da cidade, (...) uma nova espacialidade, uma referência urbana”. (MELLO, 2012, p. 21).

5 Figura 4: O pátio da EE Conselheiro Crispiniano: expressão do diálogo entre a escola e a cidade e da necessária relação entre o direito à educação e o direito à cidade. Fonte: NEDEL, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

Isso significa que se todo edifício escolar participa da formação, o que importa verificar é como ele participa e pode contribuir, e esta é a chave da leitura da EE Conselheiro Crispiniano e sua importância para a Escola Paulista. O espaço escolar como espaço de criatividade é articulado como espaço público, como espaço urbano, no limite como cidade. Assim, o sentido da contribuição, que pode ser mais ou menos absorvido, dependendo do conjunto de vetores culturais, sociais e políticos é o do reconhecimento e potencialização da vida pública ativa.

Porém, os períodos que se sucederam ao PAGE parecem demonstrar a ruptura com um projeto de escola pautada na generosidade dos espaços arquitetônicos, na valorização do convívio e dos espaços de aprendizagem afora a sala de aula além da relação do espaço escolar com a cidade, o que se compreende ser fruto deste mesmo “todo educante” que no campo social- e portanto também político e econômico- sofreu modificações.

Compreende-se, destarte, que o processo de inflexões e desmontes das políticas públicas educacionais advêm em desacordo com o espaço físico arquitetônico, pensado como produto e produtor de uma escola moderna urbana que se desenvolve enquanto potencialidade de equipamento público de manifestação do Direito à Cidade, segundo a definição lefebvriana de direito de criação e fruição plena do espaço urbano e social:

Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. (...) As necessidades urbanas específicas não seriam necessidades de lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo comércio e pelo lucro? (LEFEBVRE, 2011, p. 105-106)

Dado o exposto, mais do que equipamento, problematiza-se a escola pública como lugar possível à manifestação do direito

à cidade, desde que assumida enquanto espaço aberto às necessidades individuais e comunitárias de atividade criadora e de atividades culturais, sociais e lúdicas, especialmente no cotidiano “(...) dos suburbanos, das pessoas que moram nos guetos residenciais (...) e nas proliferações perdidas longe dos centros dessas cidades”⁶ (LEFEBVRE, 2011, p. 118), concepção que tem sido atacada gradualmente.

Frente o embaralhamento de atores, territórios e interesses, alguns outros momentos das discussões educacionais recentes no Brasil revelam indícios de processos maiores, que as extrapolam, como por exemplo o Plano de Reorganização Escolar proposto pelo governo Alckmin (2015) e o Projeto de Contrato de Impacto Social-CIS (2017). Se a crítica e a discussão a respeito dos programas escolares, das dificuldades das escolas públicas, e dos malogros das políticas públicas educacionais (FRANCO, 2015) são debates correntes entre pedagogos, arquitetos, sociólogos, políticos e outros, as manifestações discentes de 2015 frente à proposta de reorganização citada acima, despertaram a atenção, ao focalizar a massa estudantil, os reais usuários dos espaços escolares, cidadãos os quais se espera formar por meio da instrução ensinada e da educação vivenciada nestes espaços:

Estudantes de escolas públicas que são sempre lembrados como aqueles que possuem as piores condições de ensino, uma geração reconhecida como sem conteúdo ou perspectiva, demonstraram que têm o que dizer, que as mudanças são visíveis, os tempos mudaram e com ele as diferentes formas de lidar com questões sociais que se mantêm muito presentes e urgentes. (...) Estão fortalecidos, conecta-

6 Maricato (2013) reitera a desigualdade territorial do direito à cidade, por meio da conceituação deste: “O direito à cidade é um conceito francês que diz que seus moradores devem ter o direito à cidade enquanto festa urbana, ou seja, a cidade que expressa diversidade e que utiliza seus espaços mais valorizados para oferecer lazer, cultura e serviços à população. Acontece que a ocupação desse chamado espaço urbano é alvo de uma eterna luta de classes dentro das cidades. Historicamente, as populações menos favorecidas ocupam as periferias das cidades, onde o direito à cidade é mais negligenciado, pois falta, na maior parte das vezes, infraestrutura e urbanização.” (MERICATTO, 2013).

dos, romperam barreiras e possuem uma pauta de reivindicações, na qual a revogação da reorganização escolar se tornou apenas o começo da produção de um comum. (BERTELLI, FELTRAN, 2017, p.228).

A Escola Estadual Conselheiro Crispiniano também se construiu, sintomaticamente, como espaço de ocupação, enunciando questionamentos que avançam em uma discussão de direito à cidade “entre os muros da escola”⁷, para a qual compreendeu-se que, ao menos neste caso, o espaço arquitetônico exerceu importante relevância

Desmontes e resistências

A resistência, reconhecimento e luta pela preservação de tão importante patrimônio arquitetônico e urbano, constituído pelo vasto e exemplar conjunto de escolas modernas paulistas, acompanha, necessariamente, a reflexão a respeito das políticas recentes de construções escolares, em suas limitações e desafios, assim como em aspectos que as atravessam. Destaca-se o fulcral “nó da terra” (MARICATO, 2008) enquanto compreensão da escassez de terra urbana para a construção das escolas resultantes da política da FDE, por exemplo. Soma-se a isso a necessidade de analisar criticamente as definições e regulamentações técnico-construtivas fixadas pela FDE, as quais julga-se que de certo modo enrijecem as possibilidades espaciais e atrelam-nas às questões de demandas, equacionamentos de espaços mínimos e custos, secundarizando espaços de convívio e de formação mais livre.

Ressalta-se, contudo, que a análise das políticas educacionais públicas do estado de São Paulo e de suas decorrentes construções escolares, agrega dimensões, condicionantes e determinantes, que ultrapassam em muito a discussão arquitetônica e urbanística, visto que são, acima de tudo, decisões de rol político

7 Referência ao filme homônimo (originalmente em francês: “Entre les murs” de 2008), no qual a problemática “extramuros” do contexto sócio urbano de escolas dos subúrbios parisienses, é retratada através do enfoque da sala de aula como espaço de disputa social.

econômico de marcada influência social. Depreende-se, entretanto, a potencialidade do estudo historiográfico da arquitetura escolar em tornar visíveis as modificações arquitetônicas e de distribuição territorial urbana das escolas no decorrer das políticas públicas de construções escolares. De modo paralelo, possibilita a visibilização dos indícios de desmonte de um projeto educacional público.

Assim, as escolas modernas do PAGE e, particularmente, aquelas que como a Conselheiro Crispiniano foram laboratórios de formulação do que viria a ser a Escola Paulista, nos relembram uma concepção de educação e de edifício escolar enquanto espaço de formação cidadã por excelência, e instruem a análise crítica a respeito de um amplo e gradual processo de privatização⁸ da rede pública escolar do estado de São Paulo.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo: Nobel, 1989.

BERTELLI, Giordano Barbin; FELTRAN, Gabriel (Orgs). Vozes à Margem: periferias, estética e política. São Carlos: EdUFSCar, 2017.

BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas. Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac São Paulo, 2014.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963). Revista arq.urb USJT, São Paulo, nº. 14, 2015.p. 157-170.

ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (Entre les murs). Direção: Laurent Cantet. França: 2008.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (Org.). Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo, FDE, 2006.

8 O qual é compreendido a partir das associações entre uma concepção escolar empresarial neoliberal e planos de aprofundamento e implementação de experiências de privatização das políticas públicas educacionais estaduais, em especial como demonstrou-se por meio das tentativas do Plano de Reorganização Escolar, de 2015, (o qual foi adiado devido às Ocupações Secundaristas decorrentes) e o recente Projeto de Contrato de Impacto Social-CIS, de 2017 (também revogado até segunda ordem).

FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Malogros educacionais. *Jornal O Estado de São Paulo*. São Paulo, 5 abr. 2015.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

JAUSS, Hans Robert. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. São Paulo: Ática, 1994.

LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. Tradução: Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2011.

MARICATO, Ermínia. *O direito à cidade depende da democratização do uso e a ocupação do solo*. Entrevista à Rede Mobilizadores COEP, em 16/12/2013. Disponível: <<https://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depender-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/>>. Acesso em: out. 2017.

MARICATO, Ermínia. *O nó da terra*. *Revista Piauí*. Edição 21, junho 2008. Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-no-da-terra/>>. Acesso em: jun. 2018.

MELLO, Mirela G. de. *Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Estadual de Construções Escolares - FECE: 1966-1976*. Dissertação Mestrado FAUUSP, São Paulo, 2012.

NOSELLA, Paolo. *Ao leitor*. In: BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. *Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares Paulistas, 1893-1971*. São Carlos / Brasília: EdUFSCar / INEP, 2002.

PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: obra completa*. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.

TELLES, Sophia. *Museu da Escultura*. *AU. Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 32, p. 44-51, out.-nov. 1990.

ZEIN, Ruth Verde. *A Obra do Arquiteto*. *Projeto*, nº 66, p. 79-91, agosto 1984.

